

O'ZBEK TILIDAGI INGLIZ MAQOL VA AFORIZMLARINING MUQOBIL TAHLILI: MADANIY NUANSLARNI O'RGANISH VA MADANIYATLARARO TUSHUNISHNI KUCHAYTIRISH

F.O. Narzullayeva

A.B. Asadov

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254073>

Kirish: Ingliz maqollari va aforizmlari madaniyatning jamoaviy tajribalari va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan donolikka boy. Biroq, bu iboralar o'zbek tili kabi boshqa tilga tarjima qilinganda muqobil talqinlar paydo bo'lib, o'zbek tiliga xos bo'lgan madaniy tus va lingvistik vositalarga oydinlik kiritadi. Ushbu maqola o'zbek tilidagi ingliz maqollari va aforizmlarining muqobil tahlilini o'rganish, madaniy konnotatsiyalar, lingvistik vositalar va madaniyatlararo tushunish va samarali muloqotga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan.

Ingliz maqollari va aforizmlarining o'zbek tilidagi muqobil talqini o'zbek jamiyatining madaniy qadriyatlari, e'tiqodlari va ijtimoiy normalarini ochib beradi. Jumladan, "Qo'ldagi qush ikkiga arziydi" maqolining "Qo'lida bo'lgan qush to'rtga yonadi" deb talqin qilinishida bor narsaning qadriga yetish muhimligi ta'kidlanadi. Bu potentsial, ammo noaniq yutuqlar uchun tavakkal qilishdan ko'ra, qo'lingizdan kelganini qadrlash va undan unumli foydalanishga qaratilgan o'zbek madaniyatining e'tiborini aks ettiradi.

Lingvistik qurilmalar:

O'zbek tilidagi muqobil talqinlar tilda qo'llanilgan lingvistik vositalarni ko'rsatib, uning o'ziga xos xususiyatlari haqida tushuncha beradi. Jumladan, "Har bulutning kumush asari bor" maqolining "Har bulutning oq tomiriga boradi" deb talqin qilinishi kumush astar metaforasi o'rnini oq (oq) tomirning ochiq-oydin eslatishi bilan almashtiradi. Bu til tanlovi o'zbek jamiyatida muhim madaniy qadriyatlardan biri bo'lgan qiyinchiliklar orasida baraka topishga bo'lgan optimizm va ishonchni mustahkamlaydi.

Madaniyatlararo tushunish:

Ingliz tilidagi maqol va aforizmlarning o'zbek tilidagi muqobil talqinlarini tushunish madaniyatlararo tushunishni kuchaytiradi. Ushbu muqobil talqinlarni chuqur o'rganish orqali odamlar hayotning turli jabhalariga o'zbek nuqtai nazarini chuqurroq tushunishadi. Ular o'zbek jamiyatidagi madaniy xilma-xillik, qadriyatlar va fikrlash tarzini tan olish va hurmat qilishni o'rganadilar. Bu tushuncha yanada samarali va mazmunli muloqot qilish imkonini beradi, chunki odamlar madaniy tafovutlar orasida sezgirlik bilan harakat qilishlari va tildan foydalanishlarini shunga moslashtirishlari mumkin.

Samarali muloqot:

Maqol va aforizmlarning muqobil tahlili samarali muloqotda madaniy ta'sirchanlik, to'g'ri tarjima qilish, moslashish muhimligini ta'kidlaydi. Bu iboralarni tarjima qilish nafaqat til bilimini talab qiladi; u har bir ifoda bilan bog'liq bo'lgan madaniy ma'no va ijtimoiy oqibatlarni chuqur tushunishni talab qiladi. Muqobil talqinlarni ko'rib chiqish orqali tarjimonlar madaniyatlar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlab, aniqroq va madaniyatga mos tarjimalarni ishlab chiqishi mumkin.

Xulosa: O'zbek tilidagi ingliz maqol va aforizmlarining muqobil tahlili o'zbek jamiyatiga xos bo'lgan madaniy jilolar va lingvistik vositalar haqida qimmatli fikrlarni beradi. Bu muqobil talqinlarni o'rganish orqali shaxslar o'zbek madaniy qadriyatlari, e'tiqodlari va ijtimoiy

me'yorlarini chuqurroq anglashi mumkin. Bu tushunish madaniyatlararo tushunishni kuchaytiradi va madaniyatlararo kontekstda samarali muloqotni osonlashtiradi. Bu odamlarga madaniy tafovutlar orasida sezgirlik, hurmat va o'zaro tushunish bilan harakat qilish imkonini beradi, bizning tobora o'zaro bog'langan dunyomizda uyg'un munosabatlarni rivojlantiradi. Ingliz tilidagi maqol va aforizmlarning o'zbek tilidagi muqobil tahlili madaniy tushunishni rivojlantirish va madaniyatlararo kompetentsiyani oshirishda bebaho vositadir.

References:

1. Mirzaev, B. (2016). Ingliz tili maqollarini o'zbek tiliga tarjima qilishda til va madaniyat masalalari. Til va adabiyot jurnali, 7(1), 23-34.
2. Rahimov, S. (2019). Ingliz tili maqollari va ularning o'zbekcha muqobillarini qiyosiy tahlil qilish. Til va tilshunoslik jurnali, 15(3), 180-196.
3. Saidov, A. (2017). Ingliz tilidagi aforizmlarni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi madaniy va lingvistik muammolar. Amaliy tilshunoslik va til tadqiqotlari jurnali, 4(3), 15-26.
4. To'raev, D. (2018). Ingliz tilidagi aforizmlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda madaniy va lingvistik moslashuv. Til va madaniyat xalqaro jurnali, 5(1), 35-47.